

УДК:633.854.54:631.527

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА
МАСЛИЧНОГО

¹Андроник Е.Л., ²Иванова Е.В

¹Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт льна», а.г. Устье, Республика Беларусь, ²кандидаты с.-х. наук Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт льна», а.г. Устье, Республика Беларусь

E-mail: ¹andronik11@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936230>

Аннотация. В статье анализируется современное состояние, основные результаты, приоритетные направления и проблемы селекции льна масличного в Республике Беларусь. Приводится характеристика новых сортов, включенных в Государственный реестр.

Ключевые слова: лен масличный, сорт, селекция.

Abstract. The article analyzes the current state, main results, priority areas and problems of oilseed flax breeding in the Republic of Belarus. The characteristics of new varieties included in the State Register of Varieties are given.

Keywords: oilseed flax, variety, breeding.

Annotatsiya. Maqolada Belarus Respublikasida moyli zig'irni tanlashning hozirgi holati, asosiy natijalari, ustuvor yo'nalishlari va muammolari tahlil qilinadi. Navlarning Davlat reyestriga kiritilgan yangi navlarning tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: moyli zig'ir, nav, tanlov.

Лён масличный относится к важным сельскохозяйственным культурам мирового земледелия. По данным ФАО ООН эту культуру выращивают около 50 стран на общей площади свыше 3,5 миллионов гектаров. Средняя урожайность масличного льна в мире составляет 1,0 т/га, максимальная – превышает 3,0 т/га. Экспортный спрос является стимулом к увеличению производства семян льна масличного в Беларуси. Однако его рынок в республике занимает очень небольшой сегмент общего рынка масличного сырья (в пределах 2500 га). Это связано с ограниченностью сфер сбыта как непосредственно семян льна, так и продуктов его переработки.

Общеизвестно, что сорт является базовым элементом любой технологии возделываемой культуры. В результате реализации селекционных программ в РУП «Институт льна» создается новый исходный материал применительно к задачам селекции (ежегодно закладывается не менее 16 селекционных питомников, в которых прорабатывается от 3 до 5 тысяч отдельных генотипов, потомств, сортообразцов), разрабатываются новые методики создания исходного материала на основе использования белковых и ДНК-маркеров, совершенствуются методы отбора селекционно-ценных генотипов на ранних этапах селекции с заданными параметрами для ускорения и повышения эффективности селекционного процесса.

Приоритетным направлением в селекции льна масличного в настоящее время является создание сортов, имеющих высокую урожайность семян и качество продукции. Новые сорта должны обладать также устойчивостью к болезням и вредителям, сочетать высокую отзывчивость на плодородие почвы и устойчивость к лимитирующим факторам среды. Для оценки адаптивного потенциала отечественных сортов проводится их

экологическое испытание не только в Государственном сортоиспытании Республики Беларусь, но и в России в рамках договоров о научно-техническом сотрудничестве. Селекция льна масличного ведется как на улучшение отдельных показателей (масличность, содержание полиненасыщенных жирных кислот, продуктивность, короткостебельность и т.п.), так и на комплекс хозяйственно-ценных признаков с учетом экологических условий зоны возделывания сорта и направления его использования.

При создании низкорослых сортов с высокопродуктивным соцветием происходит непровольное смещение длины вегетационного периода в сторону позднеспелости. Поэтому актуальное значение имеет сокращение межфазных периодов с использованием в селекционном процессе генофонда мировой коллекции.

В настоящее время существует проблема с привлечением нового исходного материала льна в селекционный процесс, что связано с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире. В последние годы поступления нового коллекционного материала от зарубежных селекционеров происходит в основном в рамках совместных исследований или обмена в рамках личного общения.

Селекционный процесс по льну масличному в Беларуси начат совсем недавно (около 20 лет назад). Благодаря опыту белорусских селекционеров с привлечением в качестве исходного материала образцов мировой коллекции и лучших селекционных линий созданы и районированы сорта льна масличного: Брестский (2012 г.), Опус (2013 г.), Илим (2013 г.), Салют (2014 г.), Фокус (2017 г.), Дар (2020 г.), Альянс (2021 г.), Визирь (2021 г.), Славянин (2022 г.), Бонус (2022 г.) [1, с. 13]. С 2023 года на Государственное испытание РБ передан первый сорт масличного льна мутантного происхождения Крок.

Три сорта белорусской селекции включены в Госреестр Российской Федерации с 2018 года: Илим (включен по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам), Салют (включен по Волго-Вятскому, Нижневолжскому и Западно-Сибирскому регионам, рекомендован для возделывания в Волгоградской, Новосибирской областях и Пермском крае) и Фокус (включен по Северо-Кавказскому и Нижневолжскому регионам, и рекомендован для возделывания в Волгоградской области и Ставропольском крае).

Характеристики новых сортов отечественной селекции, районированных в 2022 году, а также переданного на испытание с 2023 года представлены ниже.

Сорт льна масличного Бонус [2, с. 47]. На стадии бутона венчик имеет сине-фиолетовую окраску. Время начала цветения раннее. Расположение лепестков венчика при цветении перекрывающееся, окраска венчика сине-фиолетовая, размер венчика от среднего до большого. Цвет верхушечной части тычиночной нити синий, цвет нити у основания – белый. Пыльник имеет синеватую окраску. Столбик пестика белой окраски с синевой у основания. Высота растений сорта в конце цветения и размер коробочки средний, имеется бахромчатость ложной перегородки. Семена коричневой окраски.

Средняя урожайность семян за 2019-2021 годы испытания составила 15,1 ц/га, максимальная – 28,6 ц/га получена на Бобруйском ГСУ в 2019 году. Вегетационный период от всходов до ранней желтой спелости в среднем составил 92 дня, масса 1000 семян – 6,60 грамм, устойчивость к полеганию оценивается в 4,2 балла, высота растений – 59 см. Среднее содержание масла в семенах сорта – 43,84%, протеина – 23,54%, сбор масла с гектара – 5,7 ц, протеина – 3,1 ц. Содержание олеиновой кислоты в масле семян составляет 17,24%, линолевой – 14,88%, линоленовой – 58,93%. Сорт устойчив к фузариозному увяданию.

Сорт льна масличного Славянин [2, с. 48]. На стадии бутона венчик имеет сине-фиолетовую окраску. Время начала цветения среднее. Расположение лепестков венчика при цветении перекрывающееся, окраска венчика сине-фиолетовая, венчик от среднего до большого размера. Цвет верхушечной части и базальной (у основания) тычинковой нити белый. Пыльник имеет синеватую окраску. Столбик пестика белой с синевой у основания окраски. Высота растений в конце цветения средняя. Размер коробочки средний, имеется бахромчатость ложной перегородки. Семена коричневой окраски.

Средняя урожайность семян за 2019-2021 годы испытания составила 15,2 ц/га, максимальная – 30,8 ц/га получена на ГСХУ «Жировичская СС» в 2021 году. Вегетационный период от всходов до ранней желтой спелости в среднем составил 92 дня. Масса 1000 семян 6,1 грамм, устойчивость к полеганию оценивается в 4,2 балла, высота растений в среднем 62 см. Содержание масла в семенах составляет 43,06%, протеина 22,50%, сбор с гектара масла 5,7 ц, протеина 3,0 ц. Содержание: олеиновой кислоты составляет 17,53%, линолевой 14,93%, линоленовой 58,59%. Сорт устойчив к фузариозному увяданию. Год включения в Государственный реестр – 2023. Определен стандартом при испытании сортов льна масличного в ГСИ с 2023 года. Запатентован.

Созданная в РУП «Институт льна» высокоэффективная система селекции и семеноводства льна масличного обеспечивает льнопроизводителей АПК Беларуси необходимым сортовым составом с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества семян. Востребованность семян льна масличного на мировом рынке является сильнейшим стимулом увеличения объемов его производства и повышения качества получаемой продукции в нашей стране.

REFERENCES

1. Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Государственное учреждение "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений". – Минск, – 2022. – 283 с.
2. Сорта, включенные в государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений – основа высоких урожаев. Характеристика сортов, включенных в государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] / ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» // Часть XVII., Минск, 2022. – Режим доступа: <http://sorttest.by/opisanie2022.pdf>. – Дата доступа: 21.04.2023.